

BOSHLANG'ICH SINFDA MATEMATIKADAN DARSDAN TASHQARI
ISHLARNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502714>

Xasanova Gulzira Xusanovna

Samarqand viloyat qarashli

Narpay tuman XTBga

50-maktab boshlang'ich

sinf o'qituvchisi

O'quvchilarni matematik bilimlarini o'zlashtirish faqat o'quv ishida faqat to'g'ri metod tanlashga bog'liq bulmasdan, balki o'quv jarayonini tashkil qilish formasiga ham bog'liqdir. Dars deb dastur bo'yicha belgilangan, aniq jadval asosida, aniq vaqat mobaynida o'qituvchi rahbarligida o'quvchilarning o'zgarmas soni bilan tashkil etilgan o'quv ishiga aytiladi.

Dars vaqtida o'quvchilar matematikadan nazariy ma'lumotga, hisoblash malakasiga, masala yechish, har xil o'lchashlarni bajarishga o'rganadilar ya'ni darsda hamma o'quv ishlari bajariladi.

Matematika darsining o'ziga xos tomonlari, eng avvalo, bu o'quv predmetining xususiyatlaridan kelib chiqadi. Bu xususiyatdan biri shundan iboratki, unda arifmetik material bilan bir vaqtda algebra geometriya elementlari ham o'rganiladi.

Matematika boshlang'ich kursining boshqa o'ziga xos tomoni nazariy amaliy masalalarning birgalikda qaralishidir. Shuning uchun har bir darsda yangi bilimlar berilishi bilan unga doir amaliy o'quv malakalar singdiriladi.

Odatda darsda barcha dedaktik materiallar amalga oshiriladi: yangi materialni o'tish; o'tilgan materialni mustahkamlash; bilimlarini umumlashtirish; tizimlashtirish; mustahkam o'quv va malakalar hosil qilish va hakoza.

Matematika darslarining o'ziga xos yana bir tomoni shundaki, bu o'quv materialining abstrakligidir.

Matematika darsida turli tuman tarbiyaviy vazifalar ham hal qilinadi. Oquvchilarda kuzatuvchanlikni, ziyraklikni, atrofga tanqidiy qarashni, ishda tashabbuskorlikni, ma'suliyatni va so'z vijdonlikni, to'g'ri va aniq so'zlashni, hisoblash, o'lchash va yozuvlarda aniqlikni, mehnatsevarlik va qiyinchiliklarni yengish xislatlarini tarbiyalaydi.

O'quv ishini tashkil etishning darsdan tashqari quyidagi shakillari mavjud:

1. Mustaqil uy ishlari.
2. O'quvchilar bilan yakka va guruh mashg'ulotlari.
3. Matematikaga qobiliyatli o'quvchilar bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlar.
4. Matematikadan sinfdan tashqari mashg'ulotlar.

5.O'quvchilar bilan ishlab chiqarishga ,tabiatga ekskursiya.

Bu yerda sanab o'tilgan ish shakillari va dars bir birini to'ldiradi. Asosiy masala darsga taalluqlidir.Darsda hamma ishlarga bevosita o'qituvchi rahbarlik qiladi. Qo'shimch mashg'ulotlarda esa ish o'qituvchining o'zi tomonidan yoki o'qituvchi rahbarligida o'quvchilar tomonidan bajariladi.